

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

XAYOL, HAYOT VA AYOL

Abduqayum Yo‘ldoshning “Puankare” hikoyasi tahlili

Muhayyo JABBOROVA

Andijon davlat pedagogika instituti

stajyor-o‘qituvchisi

I

Abduqayum Yo‘ldoshevning “Puankare” hikoyasi bir necha bor adabiyotshunoslar tomonidan tahlil qilingan. Men asardagi ayollar obrazi haqida fikr bildirmoqchiman: bosh qahramonni boshqa tahlilchilardan farqli ravishda – matematikning rafiqasi sifatida oldim. Chunki nazariya yechilmasdan qolganiga ko‘p tomonlama u aybdor edi. Bundan tashqari Dostoyevskiyning “Telba” asari bosh qahramonini Mishkin emas, Nastasya Filippovna deb biladiganlar ham yo‘q emas, ya’ni qarashlar turfa. Hikoyada ayolning ismi keltirilmagan. Aslida, asarda ayollar obrazi boshqa qahramonlar tabiati, ruhiy evrilishlar sababini ochishga xizmat qildirilgan. Matematikning onasi, hamkasabalari, qaynonasi, turmush o‘rtog‘i... Abduqayum Yo‘ldoshev ijodiga ko‘pincha ismsiz qahramonlardan foydalanish xos. Bu o‘qirmanga ijodiy erkinlik beradi, u istasa, o‘zi mos hisoblagan ismni berish bilan voqeaning bevosita ishtirokchisiga aylanishi mumkin.

Har bir asarda bir ayolga yana bir ayol qarama-qarshi qilib olinadi. Misol uchun, Anna Kareninaga Kiti, Kumushga Zaynab, Taxminaga Farangiz, Nastasya Filippovnaga Aglaya, Mahinga Iffat. “Puankare”da esa o‘sha ayolga matematikning kafedrasida ishlaydigan Munisa keltirilgan.

Men olimning rafiqasida ayollik instinkti yo‘q, deyolmayman. Shunchaki bundan foydalanishni bilmadi. Endi fikrimni isbotlash uchun bir chizmadan foydalanmoqchiman:

Ya'ni voqealarda “b” nuqta “a” nuqtaga kelib to‘qnashadi. Ikki nuqta orasi ayolning to‘y kunidan boshlangan va turmush o‘rtog‘ining (matematik olimning) jinnixonaga tushguncha bo‘lgan bir necha o‘n yillik umrini o‘z ichiga oladi. Buni nutqlar misolida ko‘ramiz. Ikkala nuqta ham kimningdir nutqi shaklida va bu vaziyatning qay holatdaligini ifodalaydi.

“a” nuqta – bu Matematik olimning o‘z ayoliga nisbatan aytgan dastlabki so‘zlari:

“Biz baxtli bo‘lamiz, jonim!” Taassufki... Men keyinchalik so‘nggi so‘zini biron marta xotinimning qulog‘iga shivirlab aytmadim, ayolmadim. Hatto o‘zim istagan taqdirimda ham dilimdan o‘chib ketgan bu so‘z tilimga qaytib sitilib chiqmadi”.

“b” nuqta – Shifokor nutqidan: “Ustozingiz ham xotinga yolchigan ekan lekin. Shukr qilib boriga qanoat qilib yashayvermaydimi?! Bechora ayol ko‘zidan yoshi daryoday oqib, har kuni ikki marta xabar olib ketyapti. Tushgacha bir marta, tushdan keyin bir marta. Sadoqatni qarang!”

Mana shu ikki nuqta oralig‘idagi vaqt davomida ayol o‘zgarishi mumkin edi. Unda imkoniyat bor edi. Shuni ta’kidlamoqchi edimki, hikoya haqidagi talqinlarda ayolga u qadar urg‘u berilmagan, tahlilga to‘la tortilmagan.

“a” nuqtada ayolning yoshligi, to‘yining birinchi kuni tasvirlangan bo‘lsa, “b” nuqtada ayolning yoshi o‘tgan, umri poyoniga yeta boshlagan payt ifodalanadi. Ayol umri davomida faqat bir marotaba yaxshi so‘z eshitgan (shuni o‘ylab ko‘ring – shirin so‘z aytishga imkon bermaydi). Shu ma’noda ayolning kechgan umri fojiadek

ko‘rinadi. Ayol faqat odamlar uchun yashagan. O‘zi uchun yashamagan, o‘zini ayol sifatida his qilmagan, unga faqat odamlar fikri, gapi muhim bo‘lgan: “Odamlar nima deydi?” Hikoyadagi ayrim epizod va sahnalar ham bunga misol.

Dastlab matematik olim tilidan: “Chimildiqda ko‘rdim: rafiqam sarg‘ishdan kelgan, novcharoq qiz ekan. Sochi ta‘riflanganidek, taqimini o‘pmasa-da, belidan pastga tushib turardi”. To‘ygacha shirin xayollar og‘ushida yurgan olimning to‘y ertasidagi holatiga nazar solamiz: “Xotininimning yuragimga nashtarday sanchilayotgan hamma gaplari bir bo‘ldi-yu, “Agar men tegmaganimda xotinsiz qolib ketardingiz, yuraverardingiz o‘sha buzuqlaringiz bilan, o‘zingizam buzuq bo‘lib!” degan haqorati bir bo‘ldi. Yo Rab! Bu nima degan gap axir! Axir bu... mening erkaklik sha‘nimni balchiqqa qorish bilan barobar emasmi? Nega, nega u birinchi kechadan keyinoq menga umr yo‘ldoshi bo‘lganini ta‘ma qiladi? Nima, u bo‘lmasa, men bir umr bo‘ydoq o‘tarmidim? Ko‘zlarim namlandi”.

Tamom. Olim uchun hammasi tugadi. Shirin xayollar tamom. U orzu qilgan hayot poyoniga yetdi shu yerda. Xuddi shu holatning davomidagi jumlagga e‘tibor qarataylik: “Beixtiyor kafedramizdagi ismi jismiga mos laborant Munisani, uning hurkak nigohlarini esladim. Keyingi paytlari uni ko‘rsam, yuragim dukillab uradigan, etim g‘alati jimirlashadigan bo‘lib qolgandi”. Demak, qanchalik ilmga berilmasin, fan odami bo‘lmasin, olimda ham yurak bor ekan! Vaholanki, bunday hislar ayol bo‘la turib, uning rafiqasida yo‘q edi! Olim sevgini his qilgan, unga o‘zi aytganidek, “hurkak” bo‘lgan ayol(lar) yoqar ekan. Lekin, taassufki, unga to‘yining ertasi kuniyoq ta‘na-dashnomlar yog‘diradigan ayol uchradi. Olim uchun doim mohiyat ustun bo‘lgan. U “yomon” deya “yaxshi”ni nazarda tutardi, u ohangni o‘zgacha qilmoqchi bo‘lgandi. Taqdir insonga har doim ham o‘z kutgan insonini uchratmaydi. Unga xotininimning ta‘nalaridan ko‘ra, bu gaplarning nafrat va g‘azabga qorishiq ohangi ta‘sir qilgan.

“Ko‘nglim birdan bo‘m-bo‘sh bo‘lib, huvillab qoldi. Xotininimning ta‘nalaridan ko‘ra bu gaplarning nafrat va g‘azabga qorishiq ohangi meni adoyi tamom qilmoqda edi”. Bu matematik ayol va uning rafiqasi orasidagi

munosabatning ikkinchi qadami. “a” nuqtadan “b” nuqtaga qarab, ayolning ayollik instinkti go‘yo yo‘qolib borayotgandek tuyuladi. Ayolda qaysidir holatda, chiziqning qaysidir qismida o‘zgarish imkoni bor edi. Ammo u bunday qilmaydi! Aksincha, munosabatlar shu tariqa uzayib boraveradi.

Faqat ayolning o‘zini ayblayvermay, unga turki bo‘lgan insonlar va holatlarni ham ko‘rib chiqsak!

Avvalo, u o‘qimishli emas edi, omi ayol bo‘lgan. Uning bir varaq ro‘yxatda g‘ij-g‘ij imlo xato bilan yozishi-yu, badiiy asar bilan ilmiy asarni ajratolmagani ham bunga misol. Bundan tashqari, uning onasi ham ayolning xarakteri o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Matematikning qaynonasi uning Toshkentda uyi bor deb o‘ylagan. U ham o‘qimagan ayol emasmi, gapdan gapni farqlamagan. Qizimni yomon dedi, deb gina qilgan. Onaning yana bir aybi – ular alohida, shaharda yashaganda ham ularni tinch qo‘ymagan. Shu sabablar ham matematik olim rafiqasining shakllanishida xizmat qilgan. Lekin bular ayolni oqlashga sabab bo‘lolmaydi.

Ayolning: “Yosh kelinman. Hammaning ko‘zi menda bo‘ladi. Uyaltirib qo‘ymang. Mening uyalganim sizning yerga kirib ketganingiz bo‘ladi-ya” degan gapini olaylik. Shu holatda ham ayol turmush o‘rtog‘ini tushunsa bo‘lardi. Uning moddiy ahvolini ko‘rib turgan holda unga yana go‘yo zarba berishga harakat qilgandek bo‘lgan. U xuddi olimning rafiqasi emas, dushmanidek ish ko‘rgan. Uning vaziyatidan foydalanib qolmoqchidek bo‘lgan. Shunchaki er-xotin orasidagi munosabat uzoqlashishiga xizmat qilgan.

So‘ngra uy kerak deb turib oladi. U turmush o‘rtog‘ini tushunish haqida o‘ylab ham ko‘rmaydi. Eriga nashtar sanchaveradi-sanchaveradi. Lekin olim chidab yashaydi. “Lekin men... portlamadim. Illo, menga tinchlik kerak, xotirjamlik kerak edi, mayda-chuyda g‘ishavalar bilan, nimanidir isbotlashga urinib o‘tkazishga sarflaydigan vaqtimning o‘zi yo‘q”. Olim vaqtni qadrlardi, u ilm odami edi. Shu o‘rinda aytish kerakki, balki olim o‘qimishli ayolga uylanganida hammasi boshqacha bo‘larmidi! Aynan Munisa bo‘lishi shart emas. O‘qimishli ayol erini ham tushunarmidi, o‘tkinchi hoy-u havas ortidan quvmasmidi? Agar ayol o‘qimishli

bo‘lganida eriga ham amaliy, moddiy, ham ma’naviy yordam berish ehtimoli yuqori bo‘lardi. Ikki yorti bir butun bo‘lib, ancha narsani uddalay olishardi. Ayol kezi kelganda bog‘chada ishlaydi. Agar o‘qimishli bo‘lganida boshqa ishda ishlab, turmush o‘rtog‘iga yordam bera olgan bo‘lardi. Olimning Munisani sevganini ham inobatga olish kerak.

Xotin tushungan odam bo‘lganida olim biznes qilaman deb, puliga kuyib qolmasdi. Undan keyin ham erining ahvolini ko‘rib turib, unga shang‘illab bermasdi. Barchasiga o‘zi aybdor bo‘lib, yana aybni eriga to‘nkaydi. Aynan o‘sha voqeadan keyin olimning boshi qimirlaydigan, tili tutiladigan bo‘lib qoladi. Ayol o‘z erini baxtsiz qilib qo‘yadi! Aslini olganda, bu – katta fojia! Shu ahvolda u avval ikki joyda, keyin uch joyda ishlaydi. Mana shu tashvishlar deb, hatto o‘z ilmiy ishini ham yoqlay olmaydi. Puankare gipotezasini ishlashga ham vaqt topa olmaydi. Xotining tushunmasligi, ochko‘zligi tufayli ayol kishidan – ha-ha, o‘sha o‘zi oshiq bo‘lgan Munisadan qarz so‘raydi.

Shu yerda biz “o‘zbekchilik” deb ataydigan achinarli holat haqida aytib o‘tmoqchi edim. “O‘zbekchilik”ka ko‘ra, uy, mashina, dabdabali to‘y – obro‘. Ayol ham shunga ko‘r-ko‘rona ergashadi. U turmush o‘rtog‘i bilan tinch-totuv yashashdan hashamatli hayotni afzal ko‘radi. Menimcha, “o‘zbekchilik” tushunchasi haligacha ko‘plab oilalarga baxtsizlik olib kelyapti.

Olimning oilaviy sharoitini ham hisobga olish kerak. “Birga birni qo‘shsa, ikki bo‘ladi, ammo noldan bir chiqarish qiyin” degan achchiq haqiqat bor. Olim ham biror boyroq oilada tug‘ilganida hammasi boshqacha bo‘larmidi? Vaziyatga har tomondan yondashish kerak. Olim tilidan ham shunga o‘xshash gap aytiladi: “... ong-shuur, tafakkurni birdaniga ikki tomonga yo‘naltirib bo‘lmaydi, ikki kemaga osilgan g‘arq bo‘ladi. Inchunin, yo ilm, yo moddiyat! Unisidan ellik, bunisidan ellik foiz olib yashab bo‘lmaydi. Buning samarasi chala tug‘ilgan bolaga o‘xshab qolishi haqiqatga yaqinroq”. U bundan qutulish yo‘li – xorijda ishlash edi deb o‘ylaydi. Afsuski, o‘z tushunchasiga ko‘ra, u kech qolgan edi. Farzandlaridan umid qiladi. Ammo baxtsizlikni qarangki, bolalari ham uquvsiz chiqadi. Gen nafaqat otadan,

balki onadan ham o‘tadi. Demak, farzandlar to‘laligicha genni onadan olgan ekan. Bunda tarbiyani ham unutmash kerak. Shu onaning tarbiyasini olgan edi-da!

Shuncha qilar ishni qilib qo‘yib, olim jinnixonaga tushganda ayollik vazifasi esiga tushadi. Shunda ham katta ehtimol bilan odamlardan uyalganidan shunday qilgan va biron marta o‘z aybiga iqror bo‘lmagan.

Baxt faqat ilm-salohiyatda emas, to‘g‘ri turmush o‘rtoq tanlay bilishda degandek bo‘ladi go‘yo muallif!

II

Asarda aks etgan hayotni o‘z ma’nosida ikkiga bo‘lish mumkin:

1 1

2

1. Matematik olimning xayolidagi hayot (xayoliy, ideal hayot);
2. Olimning rafiqasi bilan o‘tgan hayoti (real hayot).

1. Olimning idealidagi hayot, uning o‘z so‘zlari bilan aytganda, quyidagi ko‘rinishda edi: “Ko‘ngil-da, hali uylanmagan chog‘larim orzu qilardimki, erta bir kun boshim ikkita bo‘lsa, meni tushunadigan munis bir ayol – yo‘q-yo‘q, men laborantkamizni nazarda tutganim yo‘q, aslo – yostiqdoshimga aylansa, yumushdan horib qaytgan chog‘larim uyga yaqinlashganimni savqitabiiysi bilan sezsa, dik etib o‘rnidan tursa, oshiqib eshik yoniga kelsa, tabassumlarga ko‘milgan ko‘yi: “Charchamay keldingizmi, dadajonisi?!” deya kutib olsa”; “Dasturxon ustida yelkasini yelkamga tekkazib o‘tirsa, mening o‘z yumushim borasidagi bosh-keti yo‘q gap-so‘zlarimni ko‘zlarimga hayrat ila termilib eshitsa, men bilan faxrlansa, g‘ururlansa, mendan mo‘jiza kutsa, menga ishonib, topinib yashasa...”; “Inchunin, kim aytadi matematiklarga lirika yot deb. Bu sira maqtanish bo‘lib tuyulmasin,

ammo ora-sira shunday odamni entiktirib-toliqtirib, telba yurakni hapriqtirib yuboradigan orzularga umidvor asir bo‘lgan mahaling ismsiz allaqanday tuyg‘ularni uyqashroq misralarda yozib qo‘yging kelib-ketadimi-yey. Deylik, shundoq eshikni ochsam-u... “Meni ko‘rgan mahali ko‘zlari chaq nab ketsa, Naqsh olmaday lovullab, yuzlari yashnab ketsa...”; “Nainki, uch-to‘rt kun, hattoki bir kunga qishloqqa ketgan bo‘lsa ham, u yoqdan seni sog‘inib, uchib yetib kelsa...”; “Idealda esa, haligi o‘ris shig‘irchi xotin yozganiday, bir lahzaga xayrlashayotgan bo‘lsa ham, xuddi asrlarga ajrashayotganday senga sog‘inch bilan to‘ymay termilsa”; “Voqelikda ideal bo‘lmaydi, deysizmi? Bekor gap. Aslida, hayotimizning o‘zi ideallikdan, hayratomuz mukammallik qonuniyatlaridan iborat. Aks holda, dunyo allaqachon chok-chokidan so‘kilib ketgan bo‘lardir”.

Yuqoridagilarning barchasi olimning idealidagi hayoti, haqiqiy emas! Olim istagan, intilgan, kutgan, to‘y bilan birga boshlanadi deb o‘ylagan hayot tasviri. Real hayotda-chi?! Xotini u kutgandek bo‘ldimi? Xuddi u o‘ylagandek yelkasini yelkasiga tekkazib o‘tirdimi? Yo‘q! Balki, ayollik baxti ham shunda bo‘lgandir. Lekin u umri davomida bundan mahrum yashadi. Bunga o‘zi sababchi bo‘lib, ko‘nikib yashadi (o‘zi sababchi bo‘lgani uchundir).

2. Hikoyadagi ayol (real hayot): to‘yning ertasi kunidagi mashmasha haqida yuqorida to‘xtalgan edim. Ayol shu bilan cheklandimi? Afsuski, yo‘q!

“Biroq xotinim mutaassiblarcha talabini takrorlagani takrorlagan edi. “Vatan kerak!” Yo‘q, shaharning susti bosdimi, ikkinchi yarmim baqirib-chaqirib janjal qilmadi. Buning o‘rniga, dunyoning jami tashvish-g‘amlari, vahimalari yelkasiga tushganday birdan qaddi bukchayib qoldi, so‘ng noma‘lum nuqtaga tikilgan ko‘yi lablari titrab pichirladi: “Endi nima qilaman?.. Endi qanday yashayman?..” Baayni jami odamzot qirilib, ulkandan-ulkan dunyoda yolg‘iz o‘zi qolgandek”.

Yuqorida ko‘plab holatlarni ko‘rdik. Ayol biror marta bo‘lsin olimni tushunmaydi. Unga dalda bo‘lmaydi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Axir ayolning vazifasi o‘z vaqtida turmush o‘rtog‘iga suyanch va yupanch bo‘lish emasmi? Uni yaxshi yashashni orzu qilgan, deb oqlab bo‘lmaydi. Olim umrining badalini rafiqasi bilan to‘ladi.